

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Рамазанова Эльвира Фаритовна

Магистр права

e-mail: elvira-ramazaova-1993@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10553691>

Государственные закупки на сегодняшний день составляют весомую часть экономики любой страны. Принцип эффективности государственных закупок занимает приоритетное место в проведении реформ. Наряду с этим, расширение границ применения государственных закупок создаёт импульс для проявлений недобросовестного поведения участников государственных закупок и возникновения споров между их субъектами.

В соответствии с определением, предусмотренном законодательством, под государственными закупками понимается приобретение на платной основе государственными заказчиками товаров (работ, услуг). Иными словами, это система, при помощи которой государственные организации находят поставщиков товаров, работ и услуг.¹ Таким образом, в договоре, заключаемом в рамках государственных закупок в качестве заказчика всегда выступает государство. При этом государство как сторона в спорах, вытекающих из государственных закупок, имеет такое же положение, как любое юридическое лицо, т.е. выступает как частное лицо.

Споры между участниками государственных закупок могут возникать как на этапах подготовки, оценки предложений, подведении итогов, так и после заключения договоров.

Метод урегулирования конфликтов в государственных закупках зачастую связан с опытом деятельности поставщика на рынке государственных закупок. Поставщики, активно участвующие в поставках по государственным заказам, имеющие устойчивые взаимоотношения с государственными заказчиками, в меньшей мере прибегают к судебному урегулированию споров и все чаще используют переговоры с заказчиком либо иные альтернативные методы урегулирования конфликтов. Это связано с тем, что у подобных поставщиков имеется меньше причин для возникновения спора, и заинтересованность в недопущении его

¹ Хосилов Эркин «Виды закупочных процедур в системе государственных закупок Республики Узбекистан», Вестник юридических наук, Review of law sciences, 2020г., стр. 49-54

публичной огласки. При этом выявление правонарушений при проведении процедуры государственных закупок может привести к применению официальных мер со стороны уполномоченных государственных органов.

Судебные разбирательства, возникающие в связи с государственными закупками, могут оказать негативное влияние на деятельность предпринимателей и сами процессы государственных закупок. В связи с этим, все большую популярность набирают альтернативные методы разрешения споров в государственных закупках.

Согласно ст. 73 Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках», каждый участник, а также лицо, осуществляющее контроль, имеют право обжаловать действия или бездействия государственного заказчика, уполномоченного органа, закупочной комиссии, ее членов, оператора СИП. В целях справедливого, оперативного и эффективного рассмотрения жалоб Министерством экономики и финансов создается постоянно действующая Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок (далее – Комиссия), состав которой состоит из представителей соответствующих государственных органов, операторов электронных систем государственных закупок и общественности.²

Участники государственных закупок могут обращаться в Комиссию по различным основаниям. К наиболее часто встречающимся причинам возникновения спора можно отнести неверный выбор вида процедуры государственной закупки, реализации закупок, ограничение конкуренции, выбор победителя с нарушениями установленного порядка и т.д.

Комиссия рассматривает обращения, которые относятся к различным нарушениям законодательства, например:

- неправомерные действия (бездействия), нарушающие права или интересы участника;
- нарушение установленного порядка закупочных процедур;
- необоснованное изменение срока подачи предложений;
- необоснованный отказ от принятия заявки на участие;
- разглашение конфиденциальной информации об участниках;
- необоснованное ограничение числа участников и завышенные требования к их квалификации;

² Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г., [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5382983>

- сговор участников для влияния на цены или результаты отбора;
- представление или распространение недостоверной информации о государственных закупках;
- необоснованное ограничение доступа к данным о государственных закупках.³

Жалоба должна содержать данные о заявителе, указание на неправомерные действия заказчика и другие аргументы жалобы, подпись уполномоченного лица, подающего жалобу, и дату обращения. К жалобе необходимо приложить документальные доказательства, подтверждающие факт нарушения, и перечислить их в тексте жалобы. Также следует указать, что копия жалобы была отправлена заинтересованным сторонам.⁴

Примечательно, что в актуальной редакции Закона «О государственных закупках» не предусмотрено право заказчиков на подачу жалоб в Комиссию, следовательно, данный механизм является односторонним. При этом, у заказчиков также имеется не мало причин для жалоб, так, наиболее распространенной темой для них является невыполнение исполнителем условий договора.

Еще одним из альтернативных методов разрешения споров в государственных закупках является медиация. Медиация - это процесс разрешения споров с помощью третьей, незаинтересованной стороны, называемой медиатором. Работа медиатора состоит в том, чтобы оказать содействие сторонам для того, чтобы они пришли в своем споре к консенсусу, который устраивал бы обе стороны.

Согласно статье 18 Закона Республики Узбекистан «О медиации» в случае возникновения спора с участием государственного органа таким органом должны быть приняты меры по применению медиации.⁵

Медиация в Узбекистане может быть применена в таких видах закупочных процедур, как конкурс, тендер, отбор наилучших предложений, закупка по прямому договору, закупка у единственного поставщика.

³ Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5382983>

⁴ Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5382983>

⁵ Закон Республики Узбекистан «О медиации» №ЗРУ-482 от 03.07.2018 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/3805229>

Для применения медиации необходимо согласие обеих сторон в споре. Медиация может быть применена во внесудебном порядке, во время разбирательства в третейском суде до вынесения решения, при рассмотрении спора в суде до удаления суда в совещательную комнату, при исполнении актов суда и других уполномоченных органов.

Стороны имеют право выбирать медиатора, отказываться от услуг медиатора на любой стадии и направлять своих представителей для участия в медиации. После подписания медиативного соглашения стороны обязаны его исполнить.

Для проведения медиации необходимо оформить два основных документа: Соглашение о применении медиации и Соглашение о проведении процедуры медиации.⁶

В Соглашении о применении медиации необходимо указать условие о том, что споры между сторонами будут разрешаться посредством медиации.

В Соглашении о проведении процедуры медиации должна быть представлена следующая информация: стороны спора; предмет спора; медиатор; порядок медиации; дата, место и язык проведения медиации.

После подписания необходимых соглашений, стороны могут приступить к процессу медиации. Если стороны в процессе медиации достигают взаимоприемлемого согласия, то завершение процедуры медиации заканчивается подписанием медиативного соглашения.⁷

В медиативное соглашение включают условия, которые устраивают обе стороны спора, а также определяют порядок и сроки его выполнения сторонами. Если медиативное соглашение не было исполнено, стороны могут обратиться с соответствующим иском в суд.

Еще одним механизмом разрешения споров вытекающих из государственных закупок, является арбитраж. Хотя согласно Закону Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» в международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие из всех отношений коммерческого характера, как договорных, так и не договорных,⁸ необходимо отметить, что данный механизм на практике в основном применяется уже в

⁶ Закон Республики Узбекистан «О медиации» №ЗРУ-482 от 03.07.2018 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/3805229>

⁷ Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5382983>

⁸ Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>

отношении заключенных контрактов, так как для передачи спора на рассмотрение в арбитраж основным требованием является наличие между сторонами арбитражной оговорки или арбитражного соглашения, в свою очередь, государственные организации не торопятся заключать с участниками подобного рода соглашения, если контракт между сторонами не оформлен.

Как указывалось ранее, в контракте о государственных закупках всегда в качестве заказчика выступает государство. Другой стороной в контрактах, споры по которым могут рассматриваться в международных арбитражах, зачастую является нерезидент.

Часто проблематичность в выборе арбитража в подобного рода контрактах заключается в коллизии основных принципов данных институтов: транспарентность – в государственных закупках и конфиденциальность – в международном арбитраже. При этом важно понимать, что контрагент как субъект коммерческих взаимоотношений имеет право на сохранение конфиденциальности в указанном случае, равно как и государство в некоторых случаях нуждается в сохранении конфиденциальности в связи с тем, что наличие споров зачастую оказывает негативное влияние на имидж государства как площадку для стабильного и безопасного ведения бизнеса для зарубежных предпринимателей.

В Республике Узбекистан правоотношения в сфере государственных закупок не относят к неарбитражным, более того, в законодательных актах, не предусматривается ограничений в рассмотрении подобного вида споров в арбитражах. Наряду с этим на сегодняшний день на практике международный арбитраж остается основным механизмом разрешения споров с участием иностранных лиц.

Споры в государственных закупках могут возникать как в силу добросовестных, так и недобросовестных действий субъектов государственных закупок, ведущих к срыву заключения или исполнения договоров. Но как стороны разрешают спорные ситуации, и зависит ли метод разрешения спора от сложившихся взаимоотношений между ними. Узбекские государственные организации не отказываются от применения судебных процедур, однако все больше склоняются к внесудебным механизмам разрешения споров.

Таким образом, явное предпочтение сторонами, и в большей степени, поставщиками внесудебных механизмов разрешения споров

свидетельствует о важности формирования нормативно-правовой и организационной базы для использования переговоров, медиации, арбитража в качестве альтернативных способов урегулирования споров в области государственных закупок. Это вызвано преимуществами указанных альтернативных механизмов по отношению к более формальным, длительным и дорогостоящим судебным процессам. Для достижения данных целей представляется необходимым разработать типовой договор для государственных нужд с закреплением в нем возможности в качестве альтернативы применения методов досудебного урегулирования споров, а также правового закрепления данной возможности в соответствующих нормативно-правовых актах.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5382983>
2. Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>
3. Закон Республики Узбекистан «О медиации» №ЗРУ-482 от 03.07.2018 г. [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/3805229>
4. Хосилов Эркин «Виды закупочных процедур в системе государственных закупок Республики Узбекистан», Вестник юридических наук, Review of law sciences, 2020 г., стр. 49-54

